

Regionale Identifikationen im Ruhrgebiet

Zwischen offiziellen Erinnerungskulturen und alltäglicher Praxis

Eine öffentliche Veranstaltungsreihe Mai – Juli 2025

Organisation: Stefan Berger (Ruhr Universität Bochum), Frank Hillebrandt (Fernuniversität in Hagen) und Ute Eickelkamp (Deutsches Bergbau-Museum Bochum)

Zusammenfassender Bericht

Ute Eickelkamp, September 2025

Die Veranstaltungsreihe des Forschungsprogramms „Resources in Transformation“ (ReForm) verfolgte das Ziel, die Problematik des Forschungsprogramms durch Diskussionsrunden mit Expert*innen der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Darüber hinaus sollten neue Perspektiven im Dialog mit einem diversen Publikum ausgeleuchtet werden, durch einen moderierten Austausch an verschiedenen Orten und Institutionen.

Die Reihe beschäftigte sich mit Dynamiken der kulturellen Identifikationen mit dem Ruhrgebiet am Ende des Zeitalters der Schwerindustrie – als Idee, als geschichtlich geformter Raum, und als soziomaterielle Wirklichkeit im Wandel. Mit dem Fokus „Identifikation“ als spezifischem Aspekt der Mensch-Umwelt Beziehungen in dieser einst bedeutendsten Bergbauregion Europas, unterstützen die Diskussionen das zentrale Forschungsanliegen von ReForm: zu zeigen, wie Menschen und Institutionen mit ihrer materiellen Umwelt verflochten sind und Ressourcen aktiv an gesellschaftlichen Prozessen mitwirken. Dieser Bericht fasst die Gespräche zu fünf bestimmten Themen der regionalen Identifikationen dokumentarisch zusammen, einschließlich der Beiträge aus dem Publikum von insgesamt rund 140 Besucher*innen.

Unter den vielen interessanten Beobachtungen, Reflektionen, Argumenten und Streitpunkten erscheinen uns rückblickend besonders wichtig: (1) die auf der Schwerindustrie beruhende Leitkultur entstand erst mit dem Ausklang des Steinkohlenbergbaus als Industriekulturerbe und ist demnach als Identitätsstifter relativ jung, dennoch steckt diese Leitkultur im Umbruch angesichts der grünen Wende und reaktionären Bewegungen; (2) Die Fähigkeit des Ruhrgebiets, sich an die Schwerindustrie zu erinnern, ist eine Voraussetzung für die Dekarbonisierung; (3) das industrielle Fortschrittsnarrativ fließt nahtlos in eine ökologische Erzählung des blau-grünen Ruhrgebiets über, jedoch verweist der sich wandelnde Naturbegriff (der Menschen zum Beispiel dazu veranlasst, die „zweite“ Natur begrünter Halden zu schützen) auf einen Konflikt um die richtige Erinnerungskultur; und (4) trotz der „brüchigen“, stellenweise chaotischen urbanen Umwelt gibt es eine klare Kontinuität im Selbstbild dieser polyzentrischen Region: das Ruhrgebiet definiert sich nach wie vor durch Energiegewinnung - von der Kohle zu den Erneuerbaren.

1. Faktum Ruhrgebiet: Formen der Identifikation und Repräsentation

Donnerstag, 15. Mai 18 – 20 Uhr, Podiumsdiskussion im Ruhr Museum, „Zollverein“, Essen

Moderation: Stefan Berger

Mit Theo Grütter (Ruhr Museum), Christoph Hübner und Gabriele Voss (unabhängige Filmkünstler:innen), Asli Sevindim (Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW)

Frank Hillebrandt, Christoph Hübner, Gabriele Voss, Asli Sevindim, Theo Grütter, Stefan Berger, Ute Eickelkamp

Im Fokus der Auftaktveranstaltung im Ruhrmuseum stand die Rolle der Museen, des Dokumentarfilms und der lebensgeschichtlichen Erfahrung in der Entwicklung einer regionalen Identität und ihrer kulturellen Besonderheiten. Im ersten Teil reflektierten die vier geladenen Podiumsgäste die Thesen und Denkanstöße der Moderation durch Stefan Berger, mit kritischem Gespür für die Schattenseiten identitärer Ansprüche. Im zweiten Teil kommentierten mehrere der etwa 50 Besucher*innen verschiedener Altersgruppen und Expertise (unter ihnen Student*innen der Stadtplanung aus Berlin) die Beiträge der Podiumsprecher*innen.

Eine differenzierte Museumslandschaft

Die Rolle der Museen des Ruhrgebiets in der Formung einer regionalen Identität kann nur mit einem höchst differenzierten Blick erfasst werden, stellte Theo Grütter eingehend fest. Denn

zum einen hat jeder der unterschiedlichen Museumstypen seine eigenartige Wirkung. So können die Kunstmuseen mit stolz kulturell förderlich sein, während die Stadtmuseen sich mit “Cluster Identitäten” beschäftigen, wohingegen das Ruhrmuseum seit 2010 den dezidierten Auftrag hat, die Region als Ganzes kritisch und umfassend darzustellen und zu untersuchen – und dies weit über die Industriegeschichte hinaus. Zum anderen ist die Gefahr der politischen Kooptierung von Identität, zum Beispiel eines (reaktionären) Nationalismus, immer mitzudenken – ein Punkt, den Asli Sevindim ebenso anmahnte, allerdings unter dem Aspekt der zuschreibenden Typisierung von Menschen als “Andere” und “Fremde”.

Deutschsein und kulturelle Integration

Die Landesparlamentarierin erzählte von den eigenen lebensgeschichtlichen Erfahrungen und sozialen Werten als Tochter eines ins Ruhrgebiet eingewanderten türkischen Stahlarbeiters. Asli Sevindim veranschaulichte so die unreflektierten Erwartungen der “deutsch Deutschen” gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund, deren Integrationsfähigkeit ständig auf dem Prüfstand steht. Aber, so hinterfragte Sevindim kritisch, wessen Deutschsein ist hier das Maß aller Dinge? Und wer ist die Fremde, bzw. ab wann und warum wird Fremdheit zu einer sozialen Herausforderung? Identität ist eine Privatsache; die Grundformen der Lebensart regeln die Grundrechte.

Ohne Arbeitsmigration gäbe es kein Ruhrgebiet, und in der schweren industriellen Arbeit sowie der Fähigkeit, als Gemeinschaft Probleme “anzupacken”, liegen die Grundlagen für die Offenheit der Menschen im Revier und ihre Gemeinschaftlichkeit. Es war immer einfacher zu sagen, “ich bin Ruhri” als “ich bin Deutsche”.

Industriekultur

Soziale Integration und Gemeinschaftlichkeit, so argumentierte Publikumsgast Volker Bandelow, wurden am Arbeitsplatz, in den Zehensiedlungen, Nachbarschaften und lokalen Stadtteilen gelebt – sie sind nicht aufgrund eines primären regionalen Ethos entstanden. Der ehemalige Leiter des *Ruhr2010-Kulturbüros* in Gelsenkirchen und kreativer Autor des Kunstprojekts *Schachtzeichen* im Leitprojekt “Mythos Ruhr begreifen” der RUHR.2010 – Kulturhauptstadt Europa, konnte jedoch auch beobachten, dass 2010 Kunstaktionen dazu beitragen, dass sich Menschen aus lokalen Kolonien in der Gefühlswelt anderer Industriedörfer wiedererkannten und so ein regionales Heimatgefühl auflebte.

Genau dieses gelebte Phänomen der geteilten Erfahrung und Lebenswelt als Industriearbeiter*innen besteht nicht mehr; es gibt einen Bruch zwischen den Generationen. Die Industriekultur ist erst mit dem Ende des Steinkohlenbergbaus zur Leitkultur der Region geworden, und für die jüngeren Generationen hat das weniger mit Erinnerungskultur zu tun als mit Tourismus. Darin ist das Ruhrgebiet sehr erfolgreich und in der Tat führend, nicht nur rückblickend sondern auch, weil die grüne Transformation in das Industrieparadigma miteingeflochten ist.

Für die Familien, deren Leben durch die Schwerindustrie geprägt war, entstand Offenheit aus dem Umgang mit schweren Lebenswegen – mit dem Trauma der Arbeit in der Hölle. Viele Menschen kostete dieses Leben die Gesundheit, und so will niemand mehr in die Rolle der “Malocher*innen” zurück.

Filmische Geschichte(n)

Repräsentation heisst jedoch nicht unbedingt Touristifizierung. Sie kann, wie im künstlerischen Dokumentarfilm, zur reflektierten Selbstwahrnehmung beitragen und Geschichte für die Zukunft bauen – und dies aus der Tiefe gelebter Erfahrung. Christoph Hübner sprach von der Kunst des Zuhörens und vom Warten als aktive Teilnahme, von Orientierungen, die weder Wissen abfragen und somit einengen (wie es etwa das journalistische Interview tut), noch Ansichten und Aussichten vorab positionieren. Gabriele Voss machte deutlich, dass Filme wie der Zyklus Prosper-Ebel zeigen, wie Identität gelebt wird, und weniger, wie sie diskursiv verortet ist. Die Methode der ethnografischen Einbettung erlaubt es, die Atmosphäre einer Lebenswelt und die Stimmungen der Menschen auch im Schweigen einzufangen, während die vielfachen Vorführungen der Filme – vor Ort, regional, international – Spiegelungen sind, die Wertschätzung des eigenen Lebens und in diesem Sinne Identität schafft.

Bruchstellen

Auch wenn jede Gesellschaft – jedes Leben – Brüche aufzeigt, lässt sich feststellen: das Ruhrgebiet zeigt dies auf markante Weise. Es gibt eine gewisse architektonische Anarchie, und auch die Menschen und die Landschaft haben etwas nicht-Lineares. Die Filmemacher*innen haben das Brüchige als Form in ihre Arbeiten mit aufgenommen und sehen hier einen wichtigen Aspekt der Identifikation für die Zukunft.

Die studentischen Stadtplaner*innen der TU Berlin sehen in der ruhrgebietstypischen Kombination von einer schier mythischen Identität einerseits, und viel Raum für Transformation andererseits, ein vielschichtiges Potential. Und doch normalisiert sich das Ruhrgebiet weg von der extremen Verankerung in der Schwerindustrie zu einer Wissens- und Kreativgesellschaft, während sozialdemokratische Werte und flache Hierarchien weiterhin Bestand haben.

Auch die negativen Aspekte der Brüche fanden Beachtung: die gesellschaftliche Polarisierung durch eine neue Prekarisierung, die Spaltung in Empfänger*innen von Staatlichkeit und "Kümmerern", der neue Rechtsextremismus, Verlusterfahrungen der eigenmächtig gestalteten Lebenswelt, Enttäuschung und Verletzung nicht (nur) durch ökonomischen Abstieg und sondern vor allem durch die Herabwertung des eigenen Lebens (z.B. wenn lokale Veranstaltungsorte geschlossen werden).

Schlussfolgernd lässt sich resümieren: das Ruhrgebiet ist ein markantes Fallbeispiel für die vielschichtige Dynamik von urban-industrieller Identität. Sprecher*innen und Publikum setzten verschiedene Schwerpunkte und benannten diverse Akteur*innen der Identifikationsfindung und -formung. Einig waren sie sich darin: Identifikation ist ein mehrdimensionaler kultureller Prozess und ständig im Wandel, dies jedoch mit erkennbaren Qualitäten und Wendepunkten.

Take Aways

Industriekulturerbe:

- Der identifikationsstiftende Auftrag des Industriekulturerbes erfordert zunehmend die Auseinandersetzung mit einem reaktionären Nationalismus.
- Große Akteure des Industriekulturerbes distanzieren sich vom Begriff der Identität.
- Industriekultur ist erst mit dem Ende des Steinkohlenbergbaus zur Leitkultur geworden.
- Grüne Transformation ist in das Industriekulturparadigma mit eingeflochten.

Wahrnehmungen und Formen der Darstellung:

- Der künstlerische Dokumentarfilm (zum Beispiel von Bergarbeitersiedlungen) ermutigt die reflektierte Selbstwahrnehmung der Dargestellten und schafft so Identifikation.
- Filme zeigen, wie Identität gelebt wird.
- Öffentliche Filmvorführungen bedeuten für die Dargestellten Spiegelung und Wertschätzung zugleich.
- Aussenstehenden und Filmemacher*innen sticht das Brüchige des Ruhrgebiets ins Auge, in der chaotischen Architektur, im Gegensatz zwischen einer mythischen Identität und ewigen Transformationsgeschichte, in gesellschaftlichen Polarisierungen. Diese Brüche sind für die Identifikationsprozesse der Zukunft wichtig.

2. Ruhralpen? Bergehalden als Medium der Identifikation

Freitag, 16. Mai 2025, Podiumsdiskussion im Museum des Vereins für Bergbau- und Industriegeschichte Recklinghausen

Moderation: Ute Eickelkamp

Mit: Britta Acksel, Jens Wietschorke und Ron-David Heinen

Jens Wietschorke, Britta Acksel, Ron-David Heinen, Ute Eickelkamp

Die Podiumsdiskussion mit circa 30 Gästen fand in der ehemaligen Maschinenhalle des Konrad Ende Schachts der Zeche Recklinghausen 2 statt, von wo aus Bergematerial auf die Großhalde Hoheward – vom Museum sehr gut sichtbar – aufgeschüttet wurde. Es entwickelte sich ein reflektierter Austausch mit dem Publikum, unter ihnen ehemalige Bergleute, ein Künstler und eine Geografin aus Recklinghausen.

Die zentrale Bedeutung der Bergehalden für das Ruhrgebiet im Hier und Heute

Faktisch und symbolisch werden viele verschiedene Dinge miteinander in Beziehung gesetzt, und so liegen heute diverse Bedeutungen der Halden für verschiedene gesellschaftliche Bereiche vor: sie sind Jugendtreffpunkt, Erinnerungsort, Kulturstätte, Sport- und Erholungsstätte und mehr. (BA und RDH)

Bergehalden sind der faszinierendste Erinnerungsort des Ruhrgebiet, weil sie wie nichts anderes sonst *die Prozessualität der Erinnerung* abbilden: von der Industrie, über die Industriekultur zur Kulturindustrie. Dieser Erinnerungsort ist ständig in Bewegung und wir können in Echtzeit den Strukturwandel exemplarisch und symbolisch ablesen. Das unterscheidet sie auch von Industriearchitektur – Fördertürme usw. (JW).

Deutungsoffenheit oder Deutungshoheit?

Die Deutungsoffenheit gehört zu den Halden, und dies ist extrem wichtig für die Erinnerungskultur, nicht festzuschreiben, wie Identifikationen ablaufen sollen. Eine Bergehalde ist Anlass zum Erzählen, und das können ganz unterschiedliche Geschichten sein: industrielle Nutzung in der Vergangenheit, Verwandlung von Landschaft (IBA Emscher-Park), Ausflugsziel in der Gegenwart. Es sollten keine festgelegten Erwartungen an regionale Identifikationen gehegt werden (JW).

Der Prozess der Identifikationen mit dem Ruhrgebiet läuft seit den 1950er Jahren. Einschneidend war die IBA Emscher-Park für das Annehmen dieser Landschaft. Nachdem wir Halden vierzig Jahre lang als schiere Ablagerungsstätten und Müllhalden betrachtet hatten, veränderte ein von oben induzierter Prozess den Blick auf die Industrielandschaft und machte somit Identifikation erst möglich. Viele Faktoren spielen hier eine Rolle: die Form der Halden hat sich verändert, die Zuschreibungen haben sich verändert, was und wie wir über Halden denken hat sich verändert – und dies war von den Machern der IBA gesteuert, was gut und nachhaltig funktioniert hat. Die Halden verkörpern diesen Prozess und sind daher ein spannendes Phänomen für die wissenschaftliche Arbeit zur Identifikation, auch weil wir viele Dokumentationen dieses Prozesses haben und es noch viele Zeitzeugen gibt (RDH).

Wahrnehmungen von Halden aus dem Publikum

Obwohl sie den Bergbau und die schwere Arbeit buchstäblich verkörpern sind Halden auch schlicht eine Hügellandschaft, die wie in anderen Teilen Deutschlands auch, vielfältig genutzt wird. Für Menschen im Erwachsenenalter bergen sie Kindheits Erinnerungen von Entdeckungen und Funden in einem “wildem Objekt”, sprich einer verbotenen Zone, die inzwischen als Landmarke “Heimat” signalisiert.

Das Konzept der Horizonte für den Landschaftspark Hoheward basiert auf dem Bergbau: Die Geologie des Steinkohlebergwerks untertage wurde übertage widergespiegelt. Durch die Begrünung ist das weniger sichtbar, aber durch die Balkonpromenade bleibt die Scheibenkonstruktion erhalten.

Die komplett begrünte Halde verschliesst den historischen Blick. Man sieht nicht mehr, dass dies ein Haufen loser Dreck ist. Die Landschaftskonstruktion hat auch nicht auf das Leben geachtet, das sich während der Umgestaltung auf den Halden entwickelte. Es hatten sich kleine Seen oder Tümpel gebildet. Die ersten Lebewesen waren Amphibien. Sogar Ringelnattern kamen. Dieses Biotop kaputt zu machen, indem man immer höher schüttete und gemeint hat, eine bessere Sicht zu erreichen, ist abzulehnen. Man hätte sie einfach stehenlassen sollen, dann hätte sich die Natur das selber zurückgeholt.

Zeitlichkeit, Geschichtlichkeit und Erinnerungskulturen der Bergehalden

Seit der Internationalen Bauausstellung Emscher-Park ist die Identifikation immer der Bergbau, und nicht auf dem leichtesten Wege der direkten bildlichen Darstellung (z.B. eine Bergmannsskulptur), sondern mit einem hohen künstlerischen Anspruch, der auch auf das intellektuelle Publikum abzielte. Durch diese Wertschätzung des Bildungsbürgertums sollte auch bei "normalen" Leuten der Stolz auf die eigene Geschichte erweckt werden. Das hat Identität geschafft, von oben erdacht, aber über viele Jahre sehr erfolgreich (RDH).

Es gibt eine starke wilde Erinnerung an die Halden, und zwar aus einer Zeit, als sie noch in den Arbeitsprozess integriert waren. Die Erinnerungskultur im Ruhrgebiet ist ganz stark biographisch und das ist wichtig für den regionalen Identifikationsprozess. Die städtische Erinnerungskultur reicht zwei Generationen zurück, und nicht wie anderswo bis ins Mittelalter. Man erinnert sich an die industrielle Welt, als sie noch in Betrieb war, oder man hat Geschichten dazu parat. Die Großeltern sind Figuren, die in jedem Gespräch über regionale Identifikation im Ruhrgebiet vorkommen. Dazu gehört die wilde Halde (JW).

Der konstruierte Blick: Halden machen Landschaft

Halden verändern Blickbeziehungen. Sie sind nicht nur Gegenstände, Überbleibsel. Sie ermöglichen neue Aussichten und Blicke auf die Region, und das Multiperspektivische macht sie zum faszinierendsten Landschaftsmerkmal des Ruhrgebiets. Landschaft, nach Joachim Ritter, entsteht erst, wenn es eine ästhetische Erfahrung gibt. Vorher ist Natur halt Natur und die wird genutzt, und erst der ästhetische Blick macht es zur Landschaft. Die Halden machen erst die Landschaft, weil sie den Blick (dem künstlerischen Dokumentarfilm nicht ganz unähnlich) ermöglichen. Und das hat wiederum zu tun mit Möglichkeiten, die Region als Zusammenhang zu denken und neue Beziehungen herzustellen.

Anders als Industriedenkmäler wie der Hochofen sind Bergehalden nicht erst durch die Musealisierung zugänglich, sondern waren ein normaler Teil der Umwelt. Allerdings hat das zum-Denkmalwerden auch Halden als Erinnerungsorte geschaffen (JW).

Wichtig ist, die Halde ist etwas Künstliches in sich. Die modernen Halden, die seit 1980 gebaut wurden, wurden bewusst so gestaltet, dass man tolle Blicke hat. Das hat man damals mitgedacht. Die Identifikation kommt über den Bergbau, und wenn wir von der Halde den Hochofen sehen, sind das Blicke, die genau so konstruiert wurden (RDH).

Das schöne Ruhrgebiet (Publikumsbeiträge)

Die Verknüpfung von Renaturierung der Emscher auf der einen Seite und Rekultivierung der Halden zu etwas, was wir nutzen können als Touristen oder zur Naherholung auf der anderen, lässt ein wichtiges Netzwerk entstehen. Wie man von der Halde Hoheward gut erkennen kann, wird diese schöne grüne Infrastruktur immer grösser und damit wird das Ruhrgebiet lebenswerter.

Ist eine Natur besser als die andere? Natur und Erinnerung

Der Naturbegriff verweist auf den Konflikt um die richtige Erinnerungskultur – was soll man erinnern und was sollte man als Erinnerung zeigen? Es gibt allerdings auch Halden, die bewusst nicht begrünt wurden, mit der Intention, “Wir wollen daran erinnern, was aus der Erde kam und diese Künstlichkeit zeigen.” Dies war ein großer Konfliktpunkt aufgehängt an der Frage, wie viel wollen wir eingreifen? Wieviel wollen wir der Natur überlassen? Denn diese Halden sind auch Extremstandorte, die Tiere anziehen, die sonst nicht hier wären. Dies sind Punkte, die in der Forschung kontrovers diskutiert werden (RDH).

An welchem Punkt wird also entschieden: dies ist, was wir erhalten wollen und wertschätzen. Das sieht man an den Halden und ihrer Vielfalt so schön: sie sind Diskussionspunkte darüber, wie der Mensch mit diesen künstlichen Bergen in Beziehung treten kann (BA).

Ich bin darüber irritiert, dass zwischen Natürlichkeit und Künstlichkeit unterschieden wird, und noch suggeriert, Natürlichkeit wäre das Bessere. Wenn der Biber einen Bach staut, oder ein Termitenbau – ist das natürlich oder künstlich? Wenn wir Städte bauen, ist das künstlich, wenn der Mensch aus der Natur herausgenommen wird, fällt die Zukunftsplanung auseinander (Publikum).

Zukunftsperspektiven: Wiedergutmachung und Schutz vor der Reindustrialisierung

Globalitär gefragt: Haben wir eine besondere Verantwortung für Erderwärmung genau weil wir so viel Kohle aus der Erde geholt haben (BA)?

Wenn es um Zukunftsentwicklung hier in der Region geht, steht immer die Frage im Raum: Wieviel Vergangenheit soll in der Zukunft stecken? Wieviel Vergangenheit soll sichtbar werden? Die Sorge, die aus dem Publikum benannt wurde, dass der Bergbau in 20, 30 Jahren vergessen sein wird, ist vielleicht unbegründet. Jedoch werden sich mit dem Ende des biografischen Erinnerungshorizonts die Form der Erinnerung und das Bewusstsein verändern. In diesem Zusammenhang wird es dann besonders wichtig zu fragen, wie hält man den Bergbau sichtbar, und muss man das tun (JW)?

Das Wiedergutmachen, das in den Begriffen Renaturierung und Rekultivierung steckt, ist problematisch. Denn was können wir renaturieren, was vorher nicht da war, sondern was künstlich vom Menschen gebaut wurde (RDH)?

Eine längere Diskussion um den inzwischen verworfenen Plan des RVR, auf Naturhalden und Kunsthalden Windräder aufzustellen, macht deutlich: Halden sind eine “totale soziale Tatsache” (nach Marcel Mauss), in denen gesellschaftliche, kulturelle, psychologische, politische, rechtliche und ökonomische Aspekte zusammenfließen.

Historisch betrachtet ist festzustellen, dass gravierende umweltliche Veränderungen typischerweise Debatten auslösen, und die Haldenlandschaft ist in diesem Sinne kein Einzelfall. Es ist immer ein Schock gewesen, wenn eine vertraute Landschaft – eine Stadt- oder eine Naturlandschaft – gestört wird. Das hat es mit den Schloten gegeben, die in Karikaturen beklagt wurden, “Die Schlote sind höher als die Kirchtürme”. Oder man bedenke die

Hochhausdebatten. Bemerkenswert an dem Konflikt um Windräder auf der Halde ist: sie sind das einzige, was an den ursprünglichen Sinn dieses Objekts als Teil des industriellen Prozesses der Energiegewinnung erinnert (JW).

Um noch einmal die Historie aufzurufen: von Objekten, die niemand haben wollte, die komplett künstlich sind, sind wir jetzt bei der Diskussion, dass die Künstlichkeit zu etwas Wertvollem geworden ist, das es zu schützen gilt. Das macht die Halden so spannend. Dass wir uns leidenschaftlich um diese Objekte, die als Landschaften wahrgenommen werden, streiten können, ist eine sehr positive Entwicklung (RDH).

Strukturwandel anstatt Deindustrialisierung: Halden als Medium der grünen Transformation

Halden fungieren als bewusstseinsbildendes Objekt, das auch Widersprüche aushält. Halden verkörpern die ganz wichtige Integration der oft als polarisiert aufgefassten Begriffe Natur und Kultur, von Stadt und Land. Halden können diesen Widerspruch aufheben und als Denkanstoß die Verbindungen betonen. So existieren nebeneinander: Naturhalden, Kunsthalden, Energiehalden, gefährliche Halden als Überbleibsel der Industrie – all diese zeigen, dass die Landschaft durch das Bestreben nach Energie von Kohle stark verändert wurde. Hier wird suggeriert: Wir können sehr viel schaffen (Renaturierung), aber dennoch ist nicht alles kontrollierbar. Dies vereinen diese Halden auf eine fast schon poetische Art und Weise (BA).

Der Wandel setzt sich fort: Der Begriff “Energiehalde” zeigt auf, dass der Berg dort existiert, weil wir Kohlen gewinnen wollten, und nun erneuerbare Energien. Die Bedeutungszuschreibung hat sich allerdings verkehrt: jetzt wird gegen grüne, saubere Energie auf den Halden protestiert, weil wir nun die Halden schön finden (RDH).

Die Fähigkeit des Ruhrgebiets, sich an die Schwerindustrie zu erinnern ist eine Voraussetzung für die Dekarbonisierung. Wir können bewusst das Gute und Schöne als Ziele wählen, und die schwere gefährliche Arbeit des Steinkohlenbergbaus ablehnen (Frank Hillebrandt).

Halde als Wahrzeichen der Schwerindustrie, mit ihrem heimatlichen Gestank (ein Gefühl, das Heinrich Böll beschreibt), und die kultivierte Halde Hoheward als Zeichen, ich bin zu Hause – das ist eine interessante Entwicklung, die Transformationspotential aufzeigt. Aber es wird zunehmend von Transformationsmüdigkeit gesprochen, und “Strukturwandel” ist wieder im Aufwind und an vielen Stellen wird zurückgerudert. Wo also ist die Tür zur Transformation, durch die wir gemeinsam gehen können? Wichtig für eine umfassende sozial-ökologische Transformation ist, dass wir es gemeinschaftlich tun und keine Gegenpole errichten (BA).

Dieser Transformationsgedanke ist auch Teil der Halden, und da muss man jetzt fragen, ob das funktioniert hat. Die IBA Emscher-Park hatte den hochgesteckten Anspruch, diese Region zu transformieren – innerhalb von zehn Jahren sollten eine neue Landschaft, eine neue Bevölkerung und noch eine Identität entstehen. Vielleicht ist dieses Top-Down Modell gescheitert. Wir haben jetzt Halden, die wir schön finden und damit hat eine gewisse Wertschöpfung stattgefunden. Aber ob wirklich eine soziale Transformation, eine arbeitstechnische Transformation, eine Transformation des Wissens stattgefunden haben, kann man hinterfragen – was die Wissenschaft ja auch tut. Damit ist die IBA eigentlich gescheitert (RDH).

Der neueste Slogan des RVR ist interessanterweise, die größte Industrieregion Europas zu werden. Daran wird deutlich, dass von der Industrie keineswegs losgelassen wird. Sie wollen Industrieregion sein. Das “grünste” fällt tatsächlich auf, aber steckt nicht doch ein gewisser Widerspruch darin? Wenn wir dieses Jahr schon am 3. Mai die nachhaltigen Ressourcen aufgebraucht haben, wie können wir dann aufs schöne Grün schauen und sagen, “Hat doch alles gut geklappt. Wir waren einmal eine schmutzige Region, aber jetzt ist doch alles schön wieder.” Also dieses Versöhnungsnarrativ der Industrienatur, wie es Pia Eiringhaus formuliert hat, reibt sich mit der Tatsache, dass wir klimapolitisch wie die Lemminge auf die Klippen zulaufen (Stefan Berger).

Wenn man einmal in bestimmte Stadtteile geht sieht man, das Ruhrgebiet ist noch sehr schäbig (Publikum).

Es ist eine wichtige Frage: ist das Ruhrgebiet eine Blaupause für eine gelungene Transformation? Jein. Man kann in der Ruhr wieder schwimmen, wir haben die Halden – also Vieles ist transformiert. Dies heisst aber nicht, dass alles gut ist. Arbeitslosigkeit, Schuldenstände und andere Probleme verlangen einen differenzierten Blick und die Fähigkeit, in Zusammenhängen zu denken. Es gibt weiterhin viel zu tun, und dies angesichts der leeren Haushaltskassen der Städte. Seit der IBA gab es zwei Förderprogramme, die aber immer einen Eigenanteil beinhalten, was sich viele Ruhrgebietsstädte nicht mehr leisten können. Das ist eine strukturelle Frage – wie kann die Transformation weiter gestaltet werden?

Es gibt tolle Förderprogramme und die Kommunen müssen Eigenanteile mehr stemmen. Aber es scheitert auch am Mangel von Fachpersonal, die umsetzen können (Publikum).

Aber im Vergleich mit der Transformation in England oder Asturien ist das Ruhrgebiet erfolgreich. Als Maggie Thatcher 15 Jahre früher alle Zechen auf einen Schlag geschlossen hatte, schickten die Eltern ihre Kinder am Sonntag zur Schule, damit sie essen konnten (Publikum).

S.a: <https://www.ruhrgebiet-industriekultur.de/landschaftspark-hoheward/>

Take Aways:

- Bergehalden bilden die Prozessualität der Erinnerung ab und machen Strukturwandel in Echtzeit lesbar.
- Die Erinnerungskultur im Ruhrgebiet ist stark biographisch.
- Deutungsoffenheit ist kritisch für Transformationsfähigkeit.
- Halden verändern Blickbeziehungen und machen erst die Landschaft, weil sie den Blick ermöglichen.
- Es ist ein Pluralismus der Haldenfiguren entstanden: wilde Hald, schöne Halde, Naturhalde, Kunsthalde, Energiehalde, Event-Maschine, Extremstandort, Diskussionspunkt, Umweltungeheuer.
- Die komplett begrünte Halde verschließt den historischen Blick.
- Der Naturbegriff verweist auf den Konflikt um die richtige Erinnerungskultur.
- Die Künstlichkeit der Halden ist zu etwas Wertvollem geworden, das es zu schützen gilt (z.B. gegen Windräder).

- Das Ruhrgebiet muss “schön” bleiben bzw. immer schöner werden.
- Halden sind ein Maßstab des erfolgreichen oder gescheiterten Wandels.

3. Montanindustrielle Erbschaften: Erinnerungskultur in Zeitgeschichte und Soziologie

Montag, 23.06.2025, 18:15 - 19:45 Uhr

Zwiegespräch im Institut für Soziale Bewegungen

Mit Stefan Berger (Ruhr-Universität Bochum) und Frank Hillebrandt (FernUniversität in Hagen)

Der seit den späten 1990er Jahren zunehmend reflektierte und politisierte Begriff “Identität” (kollektive, kulturelle, individuelle) ist als wissenschaftliches Untersuchungsobjekt und als gelebte Wirklichkeit auch für das Ruhrgebiet von großer Bedeutung. Denn wer sich wie identitär aufstellt, eröffnet bestimmte Handlungspotentiale und verhindert andere. Das sogenannte “Revier” verankert wohl mehr als andere Regionen Deutschlands sein Selbstbild in der Vergangenheit. Zumindest gilt dies für ein institutionell gepflegtes Erinnerungsregime, welches sich in 150 Jahren Steinkohlenbergbau und Montanindustrie begründet. Betrachter*innen von außen mag es verwundern, dass die Kulturalisierung der seinerzeit durch Arbeits- und Alltagspraxis gelebte Identität der Bergarbeiterfamilien und industriell geprägten Landschaft dieser Vergangenheit immer wieder neues Leben einhaucht. Gleichzeitig überrascht jedoch die nun seit vier Dekaden wachsende blau-grüne Infrastruktur jene, die das Ruhrgebiet immer noch mit Ruß, Pech und Schwefel assoziieren. Was nun die wirkliche Identität der Region im Heute ausmacht lässt sich nicht schlicht und einfach empirisch feststellen und direkt erfragen. Denn eine Annäherung an die Selbstbilder der Menschen und Institutionen bedarf zunächst einer konzeptionellen Auseinandersetzung mit den Formen der Erinnerung und den damit verbundenen “Identitäten”. Genau diese Problematik war Anlass des interdisziplinären Gesprächs zwischen Stefan Berger und Frank Hillebrandt im zum öffentlichen Publikum erweiterten Kolloquium des Instituts für Soziale Bewegungen an der Ruhr Universität Bochum.

Stuart Halls Identifikationskonzept

Identität, so sind sich der Historiker und der Soziologe einig, ist selten fixiert und statisch, sondern ein dynamischer Prozess. Wenn bestimmte Gruppen auf eine festgeschriebene, starre Bestimmung ihrer kulturellen Praktiken und Werte insisistieren, wenn auf fast mythische Art und Weise eine Verwandtschaft mit sozialer Klasse, Rasse, Ethnie, oder Nation in Anspruch genommen wird, ist auch dies ein Prozess mit zumeist politischen oder existentiellen Gründen, die es zu untersuchen gilt. Berger und Hillebrandt beziehen sich einstimmig auf Stuart Halls Konzept der Identifikation, der das prozesshafte Sich-zu-erarbeitende von Identität ins Zentrum der Forschung stellt. So unterstreicht der britische Kulturtheoretiker in phänomenologischer Manier, dass Identität nie direkt gelebt werden kann, sondern immer durch schon existierende und neu geschaffene Repräsentationen vermittelt wird. Zum Beispiel muss der Architekt ein Bild des Hauses schaffen während er das Haus erbaut.

Stefan Berger integriert das Hallsche Identifikations-Konzept in eine von ihm entwickelte distinktive historische Begegnung mit dem Ruhrgebiet, in dem er drei weitere Begriffe in die Analyse des regionalen Erinnerungsregimes einfließen lässt: Chantal Mouffes (2000, 2005) “agonistische Demokratie”, Hayden Whites (2014) “practical past”, und Reinhart Kosselecks “vergangene Zukunft” (1988). Eine agonistische Erinnerungskultur zu pflegen oder erst einmal zu entwickeln heisst, die freie, demokratische Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Narrativen und Deutungsmustern der Vergangenheit zu suchen. Diese haben typischerweise eine “praktische” Funktion, in dem Geschichtsbetrachtung immer auch in Verbindung zu aktueller Politik und bestimmten Zielvorstellungen steht. Eine dazu komplementäre geschichtliche Bearbeitung der Gegenwart untersucht Zukunftsvorstellungen, die in der Vergangenheit entwickelt wurden. Diese Verknüpfungsstrategie von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verortet Bergers Zeitgeschichte des Ruhrgebiets im interdisziplinären Feld der Memory Studies (deren Entfaltung angesichts der Macht der traditionellen Disziplinen, die bis heute die Förderlandschaft in Deutschland prägen, noch etliche Hürden zu nehmen hat).

Die Macht des Erinnerungsregimes

Was ist nun das dominante Erinnerungsregime des Ruhrgebiets, wer promulgiert es zu welchen Zwecken, warum ist es erfolgreich, und wie können der machtvollen Meistererzählung alternative Erinnerungskulturen zur Seite gestellt werden? Auffällig ist der von Politik, Unternehmerschaft (allen voran die Ruhrkohle AG und RAG Stiftung) und Gewerkschaften promulgierte Kosmopolitismus im Umgang mit der Geschichte der Industrialisierung und Deindustrialisierung des Reviers. Hier herrscht Konsens über die auf Triumph, Opferschaft und einem eingebetteten, sozialen Kapitalismus (nach Polanyi) beruhenden regionalen Identität: Stolz auf Kohle und Stahl als Motor der Industrialisierung Deutschlands im 19. Jahrhundert. Stolz auf den Wiederaufbau der Nation nach zwei Weltkriegen. Stolz auf die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, ohne die keine Europäische Union gegründet worden wäre. Und schließlich der an die neuere Vergangenheit anknüpfende Stolz auf den sozial verträglichen Strukturwandel in eine diversifizierte Wirtschaftsregion. In kosmopolitischer Manier erkennen regionale Werbekampagnen, Events, Museumsausstellungen, Geschichtsbände und Oral History Projekte die von der Arbeiter*innenschaft erbrachten Opfer an – allem voran die schwere und gefährliche Maloche im Abbau untertage und am Hochofen, welche wiederum eine inzwischen zum Kulturerbe stilisierte Solidarität unter Kumpeln und ihren Familien hervorbrachte. Aber braucht das Ruhrgebiet diese Art der Mobilisierung von Vergangenheit für Identifikationsprozesse mit Zukunftsrelevanz? Und wie steht es um die Beziehung zwischen Diskursen und diversen Praktiken der Erinnerungskulturen?

Event, Praxis, Diskurs

An dieser Stelle riefen sowohl der Historiker und der Soziologe Michel Foucaults Hermeneutik der Macht auf, hier angewandt auf das Ringen um identitätsstiftende Erinnerungen im Zwischenspiel von Narrativ und Handlung. Als Praxistheoretiker rückte Frank Hillebrandt das Augenmerk auf die Geschichte der Gegenwart, die sich in der “Intensitätszone” Ruhrgebiet (nach Deleuze und Guattari) diagnostisch als postindustrielle Zeit manifestiert. Der hochemotionalisierte (und lautstark zelebrierte) Abschied vom Steinkohlenbergbau im

Dezember 2018 war ein Staatsereignis, das viele Menschen in seinen Bann zog. Mit dem Steigerlied auf jeder Zunge, wurde die letzte Zeche Prosper Haniel in Bottrop für einen Moment zum Dreh- und Angelpunkt einer Communitas – öffentlicher Zeit-Raum der Selbstföhlung des Ruhrgebiets und der “Ruhris” als solche. Als Sohn eines Bergmanns konnte sich selbst der teilnehmende Beobachter Frank Hillebrandt dem Sog des kollektiven Affekts nicht entziehen, und dies, obwohl sein Vater angesichts des Traumas der untertage Arbeit rein gar nichts für die Erinnerungskultur Bergbau übrigg hat – Effekt eines machtvollen Konsens.

Erst im Rückblick werden Fragen nach Dissensmöglichkeiten und nach der Kontingenz dieses orchestrierten Events plausibel: Welche Praxis hängt an dem Narrativ der nostalgischen Erinnerung an die Schwerindustrie? Welche alternativen Praktiken werden dadurch verdeckt und warum?

Allerdings waren die Feierlichkeiten um das letzte zutage geförderte Stück Kohle nicht eindimensional hin zur Vergangenheit orientiert. Stattdessen wurde das Ende des Steinkohlenbergbaus auch als Wendepunkt in eine postkarbone Zukunft bewusst gemacht. Dies weist auf eine Fortsetzung des modernen Fortschrittsglaubens hin, vielleicht sogar auf eine gewisse Rastlosigkeit (“immer besser, immer grüner, immer weiter”), die an die Jahre des Wiederaufbaus erinnern – mit dem gravierenden Unterschied, dass eine Zukunft ohne Kohleproduktion keinesfalls die Rückschau tabuisiert, wie es ja jahrzehntelang der Fall des Nach-vorne-schauens nach dem Holocaust war (vgl. W. G. Sebald’s *Luftkrieg und Literatur*). Für Frank Hillebrandt ist die artikulierte Zeitenwende des Ruhrgebiets zunächst einmal positiv zu bewerten: die Umformung der Georessource Kohle in eine Kulturressource besitzt eine hohe Symbolkraft für die Wandelfähigkeit des Kapitalismus und die identitäre Inanspruchnahme eines Stöcks globalisierten Raumes. Wie diese Erzählung eine gelungene soziale (und sozial-ökologische) Transformation diskursiv in Szene setzt gilt es ebenso zu erforschen wie die Auswirkungen auf Erinnerungen an den Bergbau innerhalb der Familien, auf Alltagspraktiken, auf künstlerische Anti-Projekte (deren Praktiken sich dem Epistem der industriellen Meistererzählung entziehen), und intergenerationelle Beziehungen.

Dabei gilt es, die Interaktion von Erfahrung, Events, und Diskurs immer wieder neu auszuleuchten. Und dies anhand von diversen Events wie Ruhr2010 – Kulturhauptstadt Europas, der Prozess des Einzugs von Nicht-Bergleuten in Bergarbeiterwohnungen, und das komplexe Großereignis Deindustrialisierung. Als Ereignisse der unterschiedlichsten Art brechen sie allesamt in Geschichte ein und hinterlassen Spuren in der Geschichtlichkeit des Ruhrgebiets. Ob, wie und wie lange sie als kollektives Gedächtnis der regionalen Identifikation zukömmlich sind (konkret zum Beispiel, ob das gesamte Konzept “Industriekultur” nicht inzwischen outdated ist), verbleiben offene empirische Fragen.

Als Ankerpunkt beider Reflektionen mag die Wirksamkeit von Stuart Halls Konzept der Identifikation als ko-konstituierte Dynamik von Repräsentation und Handlung gelten. Die kritische Analyse dieser Dynamik kann durch den interdisziplinären Austausch, wie hier zwischen Zeitgeschichte und Praxistheorie, weiterentwickelt werden. So erschliessen sich die identitätsformenden Handlungsmuster, Praktiken und Diskurse der Menschen und Institutionen im Ruhrgebiet in ihrer Kontingenz, politischen Motivation, Vielfalt und Transformation. Dies scheint besonders wichtig in einer Zeit, in der die wirtschaftliche und soziale Einheit der Region

in Frage gestellt ist und das Revier nach dem Ende der Montanindustrie gut und gerne auseinanderbrechen wird. Ob die triumphale Meistererzählung oder das Image einer Modellregion des korporatistischen Strukturwandels den vielfachen zentrifugalen Kräften entgegenwirken kann und soll, sind die aktuellen Fragen der interdisziplinären Forschung.

Risse in der regionalen Identifikation

Die dargelegten Standpunkte, Perspektiven und Einsichten wurden in lebhafter Diskussion mit dem Publikum auf die Probe gestellt und somit der Untersuchungsgegenstand “Identifikationsprozesse” vertieft. Der sozial verträgliche Kapitalismus, das Gendern der Erinnerungskultur, die Migrationsgeschichte, das Wir-Gefühl, die politische Positionierung der großen Museen, und aktuelle Investitionen in ein überregionales Museum wurden kritisch ins Blickfeld gerückt.

So warnte Wolfgang Jäger vor der trügerischen Erzählung vom Korporatismus, denn der geht gerade zugrunde: was sich bei Thyssen-Krupp abspielt, hat nichts mehr mit eingebettetem Kapitalismus zu tun, und die Kulturgeschichte solle den Menschen nicht vorgaukeln, alles wird gut, wenn wir nur die richtige Partei wählen. Darüberhinaus signalisieren Investitionen in die kulturellen Selbstdarstellung des Landes Nordrhein-Westfalen eine Abkehr von der Zelebrierung des Ruhrgebiets als Paradigma der deutschen Moderne. In Düsseldorf wird ein Landesmuseum gebaut, das alle Regionen NRWs gleichwertig in Szene setzt.

Auch Constanze von Wrangel stellte eine museale Distanzierung von der Identitätshochburg Ruhrgebiet fest. Ihre Forschung zeigt ein Muster der wegweisenden Instanzen und Institutionen, die nun jegweden Essentialismus von Identität von sich weisen – auch wenn die Archive eine andere Geschichte der Gründungsnarrative erzählen. Vom Ruhrmuseum bis zur IBA Emscher-Park weisen die grossen Akteure den Ursprung des identitätsstiftenden Auftrags anderen Instanzen zu, bis hin zu den Sozialhistoriker*innen. Hier gilt zu ergründen, was es mit dieser einstimmigen Distanzierung auf sich hat.

Für Axel Schuch, ehemaliger untertage Schlosser, studierter Grafikdesigner und Künstler, sind das Narrativ der Montanregion im Wandel und des regionalen Menschentyps “Ruhri” reine Marketingstrategien und somit von außen aufoktruiert. “Wir sind das Ruhrgebiet” ist zum Beispiel ein Slogan einer Agentur aus Hamburg. Der regionale Zusammenhalt hat zum einen topografische Bezüge zwischen den Flusssystemen Lippe und Ruhr, aber vor allem lässt sich das Gemeinschaftsgefühl als innere Landschaft verorten. Solidariät und das “Wir” entstanden durch schwere Arbeit, dessen Wegbrechen nun dem Ruhrgebiet seine innere Identität raubt. Und dieses “Wir” schloss immer auch Frauen mit ein – es ging um die Welt der Bergarbeiterfamilien als ganzes.

Dennoch lässt die Erinnerungskultur eine ungleiche Wertschätzung von Männern und Frauen erkennen. Frauen, die heute auf Events Bergbau-Memorabilia zum touristischen Verkauf anbieten werden eher belächelt als der Bergmann, der eine fachmännische Führung durch einen Stollen leitet. Ebenso unterforscht ist die Migrationsgeschichte des Ruhrgebiets. Wie eine Historikerin im Publikum bemerkte: auch wenn der “Melting Pot” häufig beschworen wird, bedarf es einer differenzierten Aufarbeitung der kultur-spezifischen Erfahrungen der verschiedenen Migrationsgruppen, vor allem die Diskriminierung der aus der DDR geflüchteten

Sachsen. Frank Hillebrandt sieht hier vergessene Praktiken innerhalb der Erinnerung an die industrielle Infrastruktur, zum Beispiel die große kommunistische Partei, die türkische Einwanderer im Ruhrgebiet gründeten.

Kurzum, Museen und gesellschaftliche Reflektion brauchen Raum, sich mit historischen und zeitgenössischen Konflikten auseinanderzusetzen. So könnte ein agonistisches Erinnern das Handlungsfeld für das demokratische Miteinander zwischen den Generationen, und zwischen Alteingesessenen und Neuzugezogenen stärken.

Take Aways:

- Um die Selbstbilder der Menschen und Institutionen zu untersuchen bedarf es zunächst einer konzeptionellen Auseinandersetzung mit den Formen der Erinnerung und den damit verbundenen “Identitäten”.
- Um die Kontingenz, politische Motivation, Vielfalt und Transformation der Identifikationsprozesse zu erschließen, brauchen wir eine interdisziplinäre Vertiefung von Stuart Halls Konzept der Identifikation als ko-konstituierte Dynamik von Repräsentation und Handlung.
- Die wirtschaftlich-kulturelle Integration des Ruhrgebiets fällt gerade auseinander. Ob die triumphale Meistererzählung oder das Image einer Modellregion des korporatistischen Strukturwandels den vielfachen zentrifugalen Kräften entgegenwirken kann und soll, sind die aktuellen Fragen der interdisziplinären Forschung.
- Der sozial eingebettet Kapitalismus ist auch im Ruhrgebiet keine Wirklichkeit mehr.
- Das aus der Solidarität angesichts schwerer Arbeit entwickelte Gemeinschaftsgefühl existierte in erster Linie als eine innere Landschaft, die dem Ruhrgebiet gerade abhanden kommt.
- Eine Aufarbeitung der kulturspezifischen Erfahrungen von Erinnerungsregimes der verschiedenen Migrationsgruppen steht noch aus.

Literatur

Deleuze, Gilles und Félix Guattari. 1993 (1980). *Tausend Plateaus*. Berlin: Merve.

Hall, Stuart. 1997. Introduction: Who Needs “Identity”. In S. Hall, & P. D. Gay (Hg.), *Questions of Cultural Identity*. London: Sage Publications.

Kosselleck, Reiner. 1988. *Vergangene Zukunft*. Suhrkamp.

Mouffe, Chantal. 2005. *On the Political*. London: Routledge.

Mouffe, Chantal. 2000. *The Democratic Paradox*. London: Verso.

White, Hayden. 2014. *The Practical Past*. Evanston, Illinois: Northwestern University Press.

4. Trotz allem, allem zum Trotz: Das Ruhrgebiet hat Eigen-Sinn

Donnerstag 10. Juli, 18 – 20 Uhr

Podiumsdiskussion im Museum Folkwang

Moderation: Stefan Lüddemann

Mit Eberhard Schmitt (RAG-Stiftung), Peter Gorschlüter (Folkwang Museum), Britta Peters (Urbane Künste Ruhr), Frank Hillebrandt (FernUniversität in Hagen)

Eberhard Schmitt, Britta Peters, Stefan Lüddemann, Peter Gorschlüter, Frank Hillebrandt

Eine Region zerfällt

Eine Region zerfällt, und das ist gut und auch wieder nicht gut, so das Fazit der hochinformativen Runde im Museum Folkwang.

Als langjähriger Kommunikationsbeauftragter der RAG-Stiftung konnte Eberhard Schmitt die narrative Konstruktion des Reviers durch die milliardenschwere Stiftung mit Blick in die Zukunft durchaus selbstkritisch beleuchten. Das Ruhrgebiet als kulturhistorischer Raum ist ein Hirngespinnst. Es löst sich schon jetzt auf und wird sich als Region nicht wiedererfinden können, schon gar nicht durch das ewige Rekurrieren auf das Industriekulturerbe. Da helfe auch der kurzlebig promulgierte Name “Metropole Ruhr” nicht. Daniela Rütter (2021), so kann an dieser Stelle eingeworfen werden, hat diese “top down” Konstruktion der Region in ihrer historischen Analyse des vermeintlichen Kulturraumes passend auf den Punkt gebracht: “Eine Metropole ist das Ruhrgebiet nur, wenn man es aus dem Weltraum betrachtet”.

Partizipation in kuratorischer und künstlerischer Praxis

Auch die künstlerischen Akteur*innen auf dem Podium waren sich einig: von oben inszenierte, raumübergreifende Events sind für die Entwicklung der kulturellen Potentiale im Ruhrgebiet nicht mehr zukunftsfähig. Peter Gorschlüter betonte den innerhalb der kulturellen Einrichtungen aktuell unumstrittenen Konsens über einen partizipativen Ansatz. Die Menschen werden ermutigt, ihre kulturellen Praktiken, zum Beispiel im Rahmen eines Kalligraphie-Workshops, ins Museum zu bringen, anstatt nur Betrachter des künstlerischen Genies anderer zu sein. Ebenso wichtig ist die kreative Auseinandersetzung mit urbanen Themen, die lokale und globale Anknüpfungspunkte bieten, wie etwa die Geschichte und kulturelle Bedeutung der Transport-Infrastrukturen, oder die gebaute Identität und sozial-architektonische Perspektive einzelner Städte.

Die langjährige Arbeit von Urbane Künste Ruhr geht da noch einen Schritt weiter. Kulturwissenschaftlerin Britta Peters kuratierte schon vor ihrem Einstieg als künstlerische Leiterin der UKR Kunst im öffentlichen Raum (in Hamburg und Münster). Als Organisation ohne eigenem Hause existiert Urbane Künste Ruhr nur als Praxis, und die wiederum ist immer ortsbezogen, kann sich aber multiplizieren. Somit geschieht ortsübergreifende Sinnstiftung durch Vielheit lokaler Intentionen, Lebenserfahrungen, Selbstbestimmungen und kulturellem Kolorit. Die Webseite der aktuellen Grand Snail Tour 2024 – 2027 stellt den Kern der sozial produktiven künstlerischen Auseinandersetzung mit lokalen Räumen als ein Arbeiten auf Augenhöhe dar:

Gemeinsam mit lokalen Akteuren initiiert die *Grand Snail Tour* auf öffentlichen Plätzen in der Region künstlerische Formate des Austauschs, der Teilhabe und der Koproduktion. Sie führt im Verlauf von drei Jahren durch alle 53 Städte des Ruhrgebiets. Das Projekt widmet sich experimentell und innovativ wichtigen Fragen des Zusammenlebens: Wem gehört der öffentliche Raum und wie können wir Orte der Zusammenkunft schaffen oder bestehende Räume aktivieren? Welche Rolle spielt Kunst dabei? Wie kann Kunst zu den Menschen kommen, statt nur geduldig auf sie zu warten? Die *Grand Snail Tour* möchte vielfältige Eindrücke hinterlassen, gemeinsame Erfahrungen anbieten und zum Mitreisen einladen. (<https://www.urbanekuensteruhr.de/grand-snail-tour>)

Wie man die Kunst zu den Menschen tragen kann und dabei “Mensch” als sozial, ökonomisch und kulturell situierte Realität begreift, hat historische Vorreiter im Revier. Peter Gorschlüter erinnerte an die frühe Vision des 1902 in der Industriestadt Hagen gegründeten Museums Folkwang: Als einen Ort für “das Volk” sah Karl Ernst Osthaus den Bildungsauftrag und das Zugänglichmachen zeitgenössischer Kunstbewegungen für die Arbeiter*innenschaften der Region als die zentrale Aufgabe des neuen Hauses, und diese schon damals nicht paternalistisch gemeinte Orientierung ist heute die starke Basis für zukunftsrelevante Konzepte. Hier erinnerte Britta Peters allerdings daran, dass Kunst- und Kulturarbeit im Jetzt, in der Gegenwart ansetzen muss, und das Zeitgenössische anstatt planerisch vorbestimmt so eine Eigendynamik auch “von unten” annehmen kann. An dieser Stelle ist es erhellend, noch einmal aus Rüthers Artikel zu zitieren:

Neu ist die Forderung, mehr Möglichkeitsräume für Kulturschaffende des Ruhrgebietes zu öffnen, um das Eigene, Unverwechselbare der Region stärker zu entwickeln, nicht. Bereits 1929 forderte der Revierdichter Erik Reger abseits kultureller Kolonisationsmethoden und abseits der Anbiederung an zeitgenössische modische Arbeiterdichtung und Industrielyrik in der Sprache seiner Zeit: »Die Ruhr muß ein Sammelbecken junger, schöpferischer Kräfte werden, die, darauf kommt es an, nicht abgestempelt sind, sondern kämpfen und umkämpft werden. Diese Kräfte fordere man auf, zeige ihnen die Themen, die hier auf der Straße liegen – : das wäre kulturelle Produktivität des Industriebezirks.«

Eine dezentrale Kulturlandschaft

Harte, agonistische Auseinandersetzungen mit gesellschaftlichen Problemen in der zeitgenössischen Kunst des Ruhrgebiets lassen sich allerdings eher schwer erkennen, wohl auch, weil globale Entwicklungen wie die Verschmelzung von Design, Kunst und Kommerz ja nicht ohne Wirkung geblieben sind. Wenn dies jedoch der (selbstzugeschriebene?) Auftrag sein soll, stellt sich schon die Frage: Wie dezentralisiert ist eigentlich die sehr gut bestückte Kulturlandschaft des Ruhrgebiets und damit die Konstruktion des Zeitgenössischen? Die Tatsache, dass die 56 Museen, 23 Theater und Bühnen, fünf Vollarchester, 34 Volkshochschulen, 51 Stadtbüchereien, 43 Musik- und Kunstschulen, 25 unterschiedliche Festivals, 22 Kulturbüros und 17 Kulturzentren (Rüthers 2021) ja in bestimmten Städten und Stadtteilen stehen, ist das eine. Die finanzielle Infrastruktur, weiterhin über die RAG-Stiftung mit dem Bergbau verbunden, das andere.

Frank Hillebrandt skizzierte genau jene Kulturlandschaft, um die Signifikanz der Identifikation mit dem Ruhrgebiet als Region in einem ständigen kulturellen Prozess zu verdeutlichen. Ja, das Erbe der Montanindustrie lebt weiter, in den Erinnerungen und Lebenserfahrungen der Menschen, und in der Landschaft. Dies wird sich mit der nächsten Generation, mit der der biografische Bezug auf den Bergbau abreißt verändern. Und doch birgt das materielle Kulturgut – Objekte, Landschaftsmerkmale, die gebaute Umwelt – historische Anknüpfungspunkte für neue Narrative. Darin spielt der von Alf Lüttke in der Fabrikarbeiter*innenschaft verortete Eigensinn keine unwesentliche Rolle für die Transformation kultureller Praktiken. Dennoch sieht auch Frank Hillebrandt im Pluralismus des Reviers (in den Eigenarten der Städte und Quartiere), im Fragmentarischen der urbanen Welten und ihren Unfertigkeiten, eine Vorbildfunktion. Nur steht dieser möglichen Selbstwahrnehmung das kulturelle Minderwertigkeitsgefühl der einst dreieckigen Region Deutschlands im Wege.

In der Nebenrolle: Natur und Umwelt

Auffallend war, dass “Natur” eine leere Chiffre blieb. Halden als Kunst-bespielte Landmarken wurden zwar kurz thematisiert, und der RVR als unwirksame regionale Planungsinstanz befunden. Aber die Meistererzählung vom Emscherumbau oder die Internationale Gartenschau 2027 fanden keine Erwähnung. Meine Frage aus dem Publikum nach deren kultureller Relevanz blieb ebenso antwortlos. Vielleicht wird die Ruhrtriennale 2027 – 2030 hier Abhilfe schaffen, insofern Natur, Umwelt und Klima als kulturelle Phänomene bearbeitet werden. Ein

Literat aus dem Publikum fragte nicht ohne Grund, ob nicht die umweltlich-topografische Prekarität des Ruhrgebiets durch die Ewigkeitslasten des Bergbaus – speziell durch die Gefahren der Erdrückungen und Überflutungen – ein prägender Aspekt des Lebensgefühls der Menschen im Revier sei und auch zukünftig in der regionalen Mentalität Spuren zeichnet. Genau dies liess sich in der darauffolgenden Podiumsdiskussion zur Emscher bestätigen.

Take Aways:

- Das Ruhrgebiet als kulturhistorischer Raum ist ein imaginäres Konstrukt der RAG-Stiftung, welches sich auflöst.
- Von oben inszenierte, raumübergreifende Events sind für die Entwicklung der kulturellen Potentiale im Ruhrgebiet nicht mehr zukunftsfähig; stattdessen setzen Museen, Galerien und Initiative wie Urbane Künste Ruhr auf Partizipation (auch wenn diese “von oben”/ausen aufoktruiert sein kann).
- Die Kunst geht zu den Menschen hin.
- Kunst als Praxis ist immer ortsbezogen, kann sich aber multiplizieren und somit geschieht ortsübergreifende Sinnstiftung durch Vielheit. (s.a. *Schachtzeichen* 2010)
- Das materielle Kulturgut offeriert historische Anknüpfungspunkte für neue Narrative. Darin spielen lokale Eigenarten und selbstbestimmte Sinnzuschreibungen eine wichtige Rolle.
- Die umweltlich-topografische Prekarität des Ruhrgebiets durch die Ewigkeitslasten des Bergbaus ist ein prägender Aspekt des Lebensgefühls der Menschen im Revier.

Literatur

Lüdtke, Alf. 2015 (1993). *Eigen-Sinn. Fabrikalltag, Arbeitererfahrungen und Politik vom Kaiserreich bis in den Faschismus*. Verlag Westfälisches Dampfboot.

Rüther, Daniela. 2021. *Kultur in der „Metropole Ruhr“*. Ein kritischer Blick aus historischer Perspektive, in: Rudolph, Karsten/Rüther, Daniela (Hg.), Bochum. *Von hier aus*, S. 78-93.

5. Neuer Fluss, neues Image: Die Renaturierung der Emscher

Mittwoch 16.07.2025, 18 - 20 Uhr

Podiumsdiskussion im ZeitreiseStrom – Das Deutsche Elektrizitätsmuseum

Moderation: Frank Hillebrandt

Mit Mario Michael Sommerhäuser (EGLV), Estrid Sørensen (Ruhr-Universität Bochum), Dorothea Hamilton (FernUniversität in Hagen)

Ein Biologe, eine Anthropologin und eine Geografin stellten ihre Perspektiven zur Bedeutung des renaturierten Flusses Emscher für die Menschen in der Region und als kulturelles Phänomen vor. Dank Stefanie Pilz vom deutschen Elektrizitätsmuseum in Recklinghausen hatten wir hier einen idealen Veranstaltungsort für diese Diskussion. Direkt an der Emscher gelegen ist das Museum ein wichtiger Reflektionsort zur Geschichte und öffentlichen

Auseinandersetzung mit der Flusslandschaft und anderen Themen des Strukturwandels – auch, weil das Gebäude im Flussbett der alten Emscher steht und sich die unterirdischen Bewegungen des sandigen Bodens ab und an bemerkbar machen.

Warum Emscher? Zur grossen Bedeutung eines kleinen Flusses

Auf dem Podium erläuterte Estrid Sørensen spezifische narrative Artefakte des Flusses, Dorothea Hamilton brachte durch ihre Forschung zum Bergbau und Wasser in den peruanischen Anden einen wichtigen Blick von außen auf die Emscher ins Spiel, während Mario Sommerhäuser wertvolle Einblicke in seine langjährige Arbeit für die Emschergenossenschaft im Bereich biologische und ökologische Renaturierung der Flusslandschaft gewährte. Inspirierend moderiert von Frank Hillebrandt lösten die unterschiedlichen Narrative zur Emscher passionierte Reaktionen im Publikum aus; nebst der guten Besucherzahl von rund 25, ist allein dies schon ein Hinweis auf die beachtliche gesellschaftliche Signifikanz dieses doch kleinen Wasserweges.

Dies ist nicht verwunderlich, denn, wie Hillebrandt eingangs bemerkte, stellt das Emschergebiet das dar, was gemeinhin als das Ruhrgebiet verstanden wird. Einerseits verkörpert die Geschichte dieses der Industrialisierung geopfertem Flusses die Umweltkatastrophe hinter dem Fortschrittsgedanken des 19. und 20. Jahrhunderts. Andererseits ist die Emscher auch ein Symbol für den Wandel des Ruhrgebiets in eine postkarbone Gesellschaft.

Dass diese Zuschreibungen alles andere als ein universales Muster für Bergbauregionen darstellt, zeigten Dorothea Hamiltons vergleichende Interventionen aus den Bergbaugebieten in den peruanischen Anden. Hier gibt es nicht *die* peruanische Erzählung zu einem Fluss, sondern viele Geschichten, welche die in den Berggipfeln entspringenden Flüsse durch ihre Nutzbarmachung selbst erzählen. So kontaminiert ein Gold-, Kupfer- oder Silberbergwerk an einem Oberlauf das Wasser für Landwirte in niedrigeren Höhen, während die Bauern wiederum durch das Wäschewaschen im Fluss selbst zu Wasserverschmutzern werden. Die lokale Bevölkerung weiss, wo der Fluss aufgrund der Kontaminierung nicht mehr als Trinkwasserquelle dienen kann, aber man artikuliert keine Identifikationen mit den Flüssen, welche Opfer des Fortschritts sind, den man sich weiterhin wünscht. Die traditionellen Nutzer, vor allem indigene Gruppen, sind in Leidenschaft gezogen, aber Umweltschutz scheint kein Thema zu sein und der Staat lässt all dies passiv geschehen.

Die fortschrittliche Emscher: Zuschreibungen, Akteur*innen, Impulse

Aber wie kam es nun zur Doppeldeutung der Emscher als Zeichen des Fortschritts sowohl in der Vergangenheit als auch im Heute? Als Insider konnte Mario Sommerhäuser die betriebsinterne Geschichte des Emscherumbaus skizzieren. Die ursprüngliche Planung begann in den 1980er Jahren, ein gutes Jahrzehnt vor deren Einbettung in den Strukturwandel Ende der 90er Jahre, welche dann 2006 im Masterplan Emscher-Zukunft konkrete Gestalt annahm. So wurde das Bild der Emscher als “schwarzer Fluss für immer” nur zögernd in Frage gestellt, und ein Vorsitzender der Emschergenossenschaft war gegen die Renaturierung (vgl. Uekötter 2008). Zwei Schlüsselmomente gaben den Anstoß zum Umdenken: die vorrausschauende

Haltung des Ministers für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, Klaus Matthiesen (1985 – 1995), und die Internationale Bauausstellung IBA Emscher-Park (1989 – 1999) unter Leitung des Geografen Karl Ganser. In einer Anerkennungsschrift für Ganser schreibt die Genossenschaft zwanzig Jahre später: „Erstmalig wurde mit einer Bauausstellung die Umgestaltung von Landschaft und Architektur identitätsstiftend für eine ganze Region“ (Bender 2017). Andere wichtige Mitstreiter*innen lassen sich hinzufügen: Christoph Zöpel, der von 1980 bis 1990 als Minister für Stadtentwicklung Impulse setzte, sowie der Verein „Menschen an der Emscher“ und Künstler wie Reiner Kaufmann und Jan Bormann (Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie GmbH 2013: 171-172), und die weitgehend aus dem Bildungsbürgertum bestehende Gruppe „Emscherfreunde“. Im Licht der durch diese Akteure entwickelten Perspektiven, die die Schwerindustrie als Kulturerbe umdeuteten und eine blau-grüne Zukunft artikulierten, erschien die schwarze Emscher plötzlich als Überbleibsel aus einer anderen Zeit.

Dass die 1992 gestartete Restaurierung des Flusssystemes heute als „natürliche“ Fortsetzung eines auf Nachhaltigkeit umgemünzten Fortschrittsbegriffs wahrgenommen wird, also die Richtigkeit und Notwendigkeit des Emscherumbaus außer Frage stehen, ist das Resultat eines Umdenkungsprozesses von Institutionen und Bürger*innen. Insgesamt, so Sommerhäuser, ist die neue Emscher ein Objekt mit wenig Widerständen, vor allem seitdem die Finanzierung des Umbaus sichergestellt war. (Die über drei Dekaden angelegten Fördermittel in Höhe von 5,5 Milliarden Euro kamen von der Emschergenossenschaft / Lippe Verband und deren Mitgliedern -- Städte, Wirtschaft und Bergbau, von Darlehen der Europäischen Investitionsbank für regionale Projekte, und von Krediten des Landes NRW.) Hier gilt festzuhalten, dass die Ruhrkohle AG als größter Beitragszahler der Genossenschaft trotz der durch den Bergbau verursachten gravierenden Umweltveränderungen ihre finanzielle Verantwortlichkeit für die „Ewigkeitskosten“ auf das Abpumpen von Grubenwasser limitierte und eine finanzielle Beteiligung am Emscherumbau ablehnte. Hiermit scheint einer von multiplen Finalen des industriellen Flusses gegeben: durch die fiskale Abkoppelung vom Bergbau floss die Emscher, nun weitgehend ein Schützling der Städte, in eine postkarbone Zukunft. Innerhalb der Bevölkerung gab es nur kleinere Konfliktpunkte: so die Sorge unter Anrainern um nasse Keller, also um ein erhöhtes Risiko von Überschwemmungen, die bis heute lebhaft im kommunikativen Gedächtnis agieren, oder um Garagenrisse durch Erdbewegungen im Zuge des Baus des neuen unterirdischen Abwassersystems, oder um die sich in „unordentlicher“ Manier ausbreitende Flora, wie zum Beispiel der Ahorn, der sich von den Emscherufern über die Grenzen der Gärten hinweg neue Wege sucht. Doch insgesamt, resümierte Sommerhäuser, wollte die Region den Emscherumbau.

Alternative Emscher-Zeitlichkeiten

Die inzwischen etablierte Triade einer Chronologie der Emscher vom vorindustriellen wilden Fluss, zur kanalisierten Industriekloake, zum ökologischen Gewässer, ist jedoch nur eine, auch politisch motivierte, Erzählung. Denn eine kritische Analyse der Zeitlichkeit des Flusses, so erklärte Estrid Sørensen, lässt auch andere Narrative zu. Neben der modernen Fortschrittserzählung, in der uns die Erinnerungen sagen, die schmutzige Emscher floss in der Vergangenheit, während sie jetzt wieder lebendig ist, gilt es auch, die Erzählung vom

unterirdischen neuen Abwasserkanal zu erschließen. Die Geschichte der neuen high-tech Wartung und Reparatur zelebriert zurecht eine bemerkenswerte Ingenieursleistung, aber zeitlich geht es dabei nicht um Verbesserung, sondern um Aufrechterhaltung eines Status Quos, um Instandhaltung des komplexen geschlossenen Abwassersystems, und zwar auf unbegrenzte Zeit. Hier ist die Vergangenheit nicht wirklich vergangen. Schließlich gibt es das alternative Zukunftsszenario der ruinierten Welt. Anstatt bis in alle Ewigkeiten durch Abpumpen von Grubenwasser die Überflutung der durch den Bergbau gesenkten Landschaft abzuwehren, ist es aus einer mehr-als-menschlichen Perspektive ebenso plausibel, diesen geo-hydrologischen Prozess als Nachleben des Bergbaus zuzulassen. Dies im Sinne von Donna Haraways (2016) Aufruf, das humanzentrierte Bestreben nach Restaurierung aufzugeben und stattdessen zu lernen, sich an katastrophale Einbrüche anzupassen und ein Leben *mit* nicht-menschlichen Prozessen und Kreaturen zu gestalten. In diesem Szenario gibt es keine (ingenieurstechnischen) Lösungen, sondern nur das Problem.

Auch Frank Hillebrandt stellte kritisch in Frage, ob das Zurückbauen des Kanals angesichts der durch den Klimawandel erhöhten Hochwassergefahr denn tatsächlich fortschrittlich sei. In die Flussvergangenheit schauend ergänzte Sørensen diese Skepsis mit dem Vermerk, dass die vorindustrielle „wilde“ Emscher alles andere als dieses klar definierte Ur-Objekt, scheinbar außerhalb der Kulturgeschichte stehend, war. Stattdessen verlief der Fluss stellenweise im Sande, existierte streckenweise nur als Feuchtgebiet, war mancherorts durch Stichkanäle „verkürzt“, und diente über Jahrhunderte der Energieerzeugung durch Wassermühlen. Angesichts des offenen, nicht-zu-bestimmenden Anfangs des Flusses als Naturobjekt richtete Axel Schuch (ehemaliger untertage Schlosser, studierter Grafikdesigner und Künstler, und zunehmend in Forschungsprojekten mit Berger und Eickelkamp involviert) die Frage an Mario Sommerhäuser, wie abgeschlossen der Emscherumbau denn eigentlich ist. Der Klimawandel bedeutet ja ein ständiges Sich-Auseinandersetzen mit Wasser, so dass das Generationenprojekt eigentlich nie fertig werden kann. Ob die Emschergenossenschaft am Konzept der Schwammstadt arbeite, um so das Volumen des abzupumpenden Wassers zu geringern?

In der Tat versucht die Emschergenossenschaft, durch das selektive Abstellen der Pumpen kleine Seen entstehen zu lassen, die dann als Kühlpunkte zur Klimaresilienz der Ruhrgebietsstädte beitragen. Die EGLV ist auch Schirmherr der Zukunftsinitiative *Klima.Werk*, die das Schwammstadt-Prinzip und Dachbegrünungen als wichtigen wasserwirtschaftlichen Beitrag zur Klimaanpassung fördernd unterstützt.

Sauberer Fluss ja, Klimawandel vielleicht: Akzeptanz und Grenzen des ökologischen Fortschritts

Vor diesem Hintergrund einer komplexen Gemengelage der historischen Bedingungen für das Werden eines postindustriellen Flusses ist die Renaturierung der Emscher und ihre Einbettung in ein Naherholungsgebiet mit weitschweifenden Radwegen und zunehmender Touristifizierung eher ein erstaunliches Ereignis. „Die neue Emscher“ ist gekommen und wird gut angenommen – laut neuesten Umfragen der Genossenschaft und einer Studie zum Naturverständnis der Arbeiter*innen im Emschertal von Stefan Berger und Ute Eickelkamp (in Druck), wird der renaturierte Fluss und die Radwege von vielen Menschen unterschiedlichster

politischer Orientierung als sehr positiv wahrgenommen. Es stinkt nicht mehr, wenn man im Garten sitzt! Allerdings sind Zustimmung und Begeisterung für die neue Emscher nicht gleichzusetzen mit Wissen um und Akzeptanz des anthropogenen Klimawandels oder eines ökologischen Weltbildes. So erreicht die Metapher „grün“ nicht alle Menschen, und es gilt, die Skeptiker ernst zu nehmen und zu verstehen. Ob und in welchem Ausmaß die Bürgerbeteiligung am Emscherumbau für diesen Strukturwandel des Ökologischen (Uekötter) eine Rolle spielt, ist schwer einzuschätzen.

Partizipation

Das Thema Partizipation entpuppte sich als ein sensibles Thema in der Schlussdiskussion. Auf Stefan Bergers prägnante Aussage, dass das Generationenprojekt grundsätzlich ein Elitenprojekt war und bleibt, löste zum Teil heftige Gegenreaktionen im Publikum aus. Sein Argument: der Emscherumbau ist Teil einer politischen Ökonomie, in der Eliten planen, was für die Region gut ist. Da hilft auch keine Beteiligung an den Genossenschaften. Die hohe AfD Wählerschaft (durch die Kommunalwahlen Mitte September 2025 vor allem in den sozial-ökonomisch schwächsten Städten und Stadtteilen in NRW, den Emscher-nahen Quartieren, weiter gewachsen), reflektiert ein Gefühl des Ausgeschlossenenseins. So ist eindeutig, dass die wirtschaftlich schwache Region als grünes Industrieviertel durch den Kapitalismus wieder flott gemacht werden soll. Darum geht es, und nicht wirklich um die Menschen, die hier leben.

Frau Doris Pohl aus Suderwich, die in Hochlarmark in der alten Zechenkolonie aufgewachsen war, wies ein Manko an Partizipation ausdrücklich zurück. Sie war immer gut von der Emschergenossenschaft über den Fortschritt des Flussumbaus informiert, nahm die vielen Angebote zur Bürgerbeteiligung als ausreichend wahr, ist der Genossenschaft für die verbesserte Lebensqualität dankbar, und fühlt sich dem Fluss sehr verbunden. Eine basisdemokratische Beteiligung sei ein unrealistisches Format für so ein langfristiges und großes Projekt wie die Renaturierung eines Flusses. Axel Schuch sah das anders; er betonte, dass es keine Verwaltungsbeteiligung an der Gestaltung der Flusslandschaft seitens der Zivilbevölkerung gibt, und dass die Emscher durch viele der ärmsten Stadtquartiere fließt, wo der Fluss also teilnahmslos ist. Demnach muss das Narrativ korrigiert werden! Zudem sei Partizipation nicht mit Basisdemokratie zu verwechseln, von der ja niemand spricht. Auch Sørensen stimmte zu: Es ist gut möglich, eine produktive Bürgerbeteiligung an technischen und technologischen Fragen aufzubauen, wenn dies langsam in Angriff genommen wird. Dies zu tun ist wichtig, denn eine Trennung von Expert*innen und Bürger*innen stehe der Entwicklung von planetarischer Verantwortlichkeit eher im Weg.

Abschließend ging es um die Frage der Anknüpfung des Emscherumbaus an die Internationale Gartenschau 2027 (<https://www.iga2027.ruhr/>). Zur IGA kamen viele praktische Fragen aus dem Publikum. Wie die IGA am Emscherradweg präsent sein wird und ob es Imbisse, Toiletten und Eintritt geben wird, erkundigte sich Alfred Speicher, ein pensionierter Luftvermessungstechniker, der als Tourguide für den ADFC Fahrradtouren an der Emscher plant und durchführt. Sommerhäuser konnte diese Fragen nicht beantworten und betonte, dass die Emschergenossenschaft mit dem Zukunftsgarten Emscherland zur IGA einen Beitrag leistet, alles andere jedoch vom RVR und der Ausrichter GmbH gesteuert wird. Auch wenn die

Teilung der technisch-administrativen Befugnisse einleuchtet, mag man sich mit Alfred Speicher darüber wundern, warum die EGLV und der RVR/IGA GmbH -- die sich alle zur partizipativen Ökologisierung ihrer Kernaufgaben bekennen -- hier nicht stärker zusammenarbeiten. Denn die IGA, so Alfred Speicher, sei *die* Chance, den Emscherumbau vielen Menschen nahe zu bringen. Hier ergeben sich empirische Fragen, die zur beobachtenden Forschung der Gartenschau einladen. Zum Beispiel: Ist für die positive Identifikation mit der neuen Emscher Eventisierung ebenso wichtig ist wie Alltagserfahrung, und, Wie können Menschen die Flusslandschaft auch im Kontext von Großprojekten nutzen? Zudem darf die grüne Identität der Emschergenossenschaft selbst kritisch hinterfragt werden: Wie sattelfest ist der mit dem Flussumbau promulgierte Strukturwandel des Ökologischen im eigenen Hause, wenn der Biologe erklärt, die Genossenschaft sei kein grüner Verein, sondern ein Team von Ingenieuren und Technikern?

Take Aways:

- Das Emschergebiet ist synonym mit dem Ruhrgebiet: der Fluss verkörpert den Fortschrittsgedanken der Industrialisierung und der postkarbonen Gesellschaft.
- Das Bild der Emscher als “schwarzer Fluss für immer” wurde in den 1980er Jahren nur zögernd in Frage gestellt.
- Ruhrkohle AG lehnte die finanzielle Beteiligung am Emscherumbau ab, was als Abkoppelung des Flusses vom Bergbau gedeutet werden kann.
- Die blau-grüne Emscher ist das Resultat eines Umdenkungsprozesses von Institutionen und Bürger*innen.
- Die neue Emscher ist ein Objekt mit wenig Widerständen.
- Die Emscher hat mehr als nur eine chronologische Zeitlichkeit: der nicht auf Veränderung sondern auf Instandhaltung verharrende Modus der Wartung des unterirdischen high-tech Abwassersystems ist nicht fortschrittlich sondern bemüht einen Status Quo, und das aus nicht-menschlicher Perspektive plausible Szenario der akzeptablen Überschwemmung des Emschergebiets erzählt vom Leben mit Ruinierung.
- Zustimmung und Begeisterung für die neue Emscher sind nicht gleichzusetzen mit Wissen um und Akzeptanz des anthropogenen Klimawandels.
- Ein ökologisiertes Weltbild ist nicht in allen Milieus zu Hause: der Fluss fließt teilnahmslos durch die ärmsten Stadtteile und die Metapher „grün“ erreicht nicht alle Menschen; es gilt, die Skeptiker ernst zu nehmen und zu verstehen.
- Die hohe AfD Wählerschaft reflektiert ein Gefühl des Ausgeschlossenenseins.
- Der Emscherumbau ist Teil einer politischen Ökonomie, in der Eliten planen, was für die Region gut ist. Die wirtschaftlich schwache Region als grünes Industrieviertel soll durch den Kapitalismus wieder flott gemacht werden.
- Der Emscherumbau ist heute, wie die Kanalisierung damals, ein Segen für die Menschen. (Publikum)
- Der Emscherumbau verlief mit hoher Partizipation der Bevölkerung, die Emscher ist “mein” Fluss und ich bin der Genossenschaft dankbar. (Publikum)

- Eine zivilgesellschaftliche Verwaltungsbeteiligung am Emscherumbau ist vollkommen abwesend. (Publikum)
- Durch langsame Planungsverfahren mit tiefem Zuhören können technische und andere fachspezifischen Expertisen dialogisch mit der Öffentlichkeit ausgeleuchtet werden.
- Der Emscherumbau kann angesichts des Klimawandels niemals fertiggestellt werden. (Publikum)

Literatur

Bender, Patricia. 2017. Als die Zukunft an die Emscher kam. Blog der EGLV, 15 September. <https://blog.eglv.de/als-die-zukunft-an-die-emscher-kam/> Zugriff 15 September 2025.

Eickelkamp, Ute und Stefan Berger (Hg.) (voraussichtlich 2026). *Nach der Kohle. Naturgeschichten aus dem Emschertal*. [Wien und Köln:] Böhlau Verlag.

Haraway, Donna. 2016. *Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene*. Durham: Duke University Press.

Laser, Stefan und Estrid Sørensen. 2021. Re-Imagining River Restoration. Temporalities, Landscapes and Values of the Emscher Set in a Post-Mining Environment. *Berliner Blätter* 84: 21 – 34.

Uekötter, Frank. 2008. "Strukturwandel des Ökologischen. Die Emscher als post-ökologischer Fluss," Axel Goodbody, Berbeli Wanning (Hg.), *Wasser – Kultur – Ökologie. Beiträge zum Wandel im Umgang mit dem Wasser und zu seiner literarischen Imagination*. Göttingen, 125-146.

Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie GmbH. 2013. *Emscher 3.0: Von Grau zu Blau oder wie der blaue Himmel über der Ruhr in die Emscher fiel*. Bönen/Westfalen: Kettler Verlag.